

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: estudo de caso em rede de supermercados do município de Sertãozinho-SP

HIRING PEOPLE WITH DISABILITIES: case study in a supermarket chain in the city of Sertãozinho-SP

DOI: 10.5281/zenodo.11223894

Edmar Lucas Leone¹
Edcleide Souza de Oliveira²
Priscila Berenice Galvão Ribeiro³

RESUMO

A presente pesquisa foi realizada com o intuito de se investigarem as dificuldades de contratação de pessoas com deficiência (PcD) pelas empresas. Justifica-se a escolha do tema, pois, apesar dos avanços na inclusão e acessibilidade no Brasil nos últimos anos, é perceptível a existência de barreiras que impedem a plena participação desses indivíduos no mercado de trabalho. Como objeto de estudo, abordou-se uma rede de supermercados da cidade de Sertãozinho-SP, cujo quadro de colaboradores, enquadrados como PcD, é constituído por percentual abaixo do previsto em lei. Além da realização de análise bibliográfica, foi enviado questionário aos colaboradores a fim de investigar suas percepções acerca do processo de seleção e recrutamento feito pela empresa e da cultura e clima organizacionais, principalmente no tocante à sua inclusão. Os resultados da análise feita sobre as informações coletadas permitiram concluir que as dificuldades de contratação de pessoas com deficiência são reais e precisam ser enfrentadas de forma profissional. É fundamental que as organizações reconheçam a importância da inclusão e promovam ações efetivas para superar esses obstáculos.

Palavras-chave: cultura organizacional; pessoa com deficiência; processos de seleção e recrutamento; socialização.

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of investigating the difficulties in hiring people with disabilities (PwD) by companies. The choice of the topic is justified because, despite advances in inclusion and accessibility in Brazil in recent years, it is noticeable that there are barriers that prevent the full participation of these individuals in the job market. As an object of study, we approached a supermarket chain in the city of Sertãozinho-SP, whose workforce, classified as PwD, is made up of a percentage below that stipulated by law. In addition to carrying out a bibliographical analysis, a questionnaire was sent to employees in order to investigate their perceptions regarding the selection and recruitment process carried out by the

¹ Mestre em Educação. Docente de Ensino Superior – Fatec Sertãozinho. E-mail: edmar.leone@fatec.sp.gov.br

² Graduada em Gestão Empresarial – Fatec Sertãozinho. E-mail: edcleide.oliveira@fatec.sp.gov.br

³ Graduada em Gestão Empresarial – Fatec Sertãozinho. E-mail: priscila.ribeiro2@fatec.sp.gov.br

company and the organizational culture and climate, mainly regarding their inclusion. The results of the analysis carried out on the information collected allowed us to conclude that the difficulties in hiring people with disabilities are real and need to be faced in a professional manner. It is essential that organizations recognize the importance of inclusion and promote effective actions to overcome these obstacles.

Keywords: organizational culture; person with a disability; selection and recruitment processes; socialization.

1 INTRODUÇÃO

Os processos de seleção, contratação e treinamento de pessoas com deficiência (PcD) têm sido um desafio constante para empresas brasileiras em geral. Essa afirmação pode ser feita com base em análise de estudos e pesquisas acerca do tema que, em suas considerações, trazem a importância e a necessidade da continuidade destes trabalhos. É perceptível que, apesar dos avanços na inclusão e acessibilidade no Brasil nos últimos anos, ainda existem barreiras que impedem a plena participação desses indivíduos no mercado de trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente corporativo é uma necessidade não apenas para o cumprimento da legislação vigente, mas também para promover a diversidade e a igualdade de oportunidades. No entanto, muitas empresas enfrentam dificuldades em encontrar candidatos qualificados e adequados para as vagas disponíveis (SANTOS et al., 2014).

Perante tal situação, apreende-se certo movimento partindo da esfera pública, como tentativa de arrefecimento dessas dificuldades enfrentadas pelas organizações empresariais. No estado de São Paulo, por exemplo, foi sancionada a Lei nº 17.645/2023 para fins de instituir a Política Estadual de Trabalho com Apoio, voltada para ampliar as condições de acesso e permanência no emprego pelas pessoas com deficiência. Tal política prevê “uma nova metodologia para que as empresas e instituições empregadoras tenham um plano personalizado e, assim, pessoas com deficiências de diferentes naturezas possam se adaptar ao dia a dia no emprego” (ALESP, 2023).

Revertendo os olhares para o âmbito municipal, citamos a cidade de Sertãozinho-SP, na qual houve a criação do Departamento de Atenção à Pessoa com Deficiência, uma iniciativa do poder público em atendimento ao previsto na Lei Federal nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Dentre os serviços oferecidos, destacam-se o atendimento social voltado para orientações sobre os direitos que a Pessoa com Deficiência possui; o recebimento de denúncias de violação desses direitos e a oferta de cursos profissionalizantes e capacitações para esse público.

No município supracitado, chama atenção o fato de que empresas têm investido em políticas de inclusão e acessibilidade justamente para cumprir o que a legislação trabalhista brasileira estabelece: uma série de direitos e benefícios para esse público-alvo. É o caso de uma rede de supermercados que estabeleceu em sua missão a importância de se gerar e agregar valor às pessoas, buscando no futuro ser referência em organização para se trabalhar. Essa empresa deixa explícita também a responsabilidade e respeito para com a sociedade e meio ambiente como um de seus valores, perfazendo-se o objeto de análise do presente estudo.

A pesquisa é justificada pela ascensão do debate acerca da contratação de pessoas com deficiência pelas empresas, em âmbito local, e pelas dificuldades e desafios neste tocante que as mesmas têm enfrentado nos últimos anos. Compreender se as empresas conseguem ou não cumprir com o estabelecido pela legislação inclusiva constitui, então, a questão orientadora

deste estudo de caso, cujos objetivos diretos são: analisar dados e informações acerca da contratação de PcD por um estabelecimento comercial; ampliar a discussão sobre o tema através de comparações com outras pesquisas e estudos que irão compor o referencial teórico deste estudo; e averiguar a necessidade de continuidade desta análise em futuros trabalhos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um tema cada vez mais relevante no cenário brasileiro. Com o intuito de promover a igualdade de oportunidades e garantir a participação ativa desses indivíduos na sociedade, foi estabelecida a Lei nº 8.213/1991, conhecida como Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. De acordo com o texto, empresas que tenham de 100 a 200 empregados devem reservar no mínimo 2% de suas vagas para PcD; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000 funcionários; e 5% para mais de 1.001 empregados (BRASIL, 1991).

Segundo Santos et al. (2014), ao criar essa reserva de vagas, a lei busca combater a discriminação e promover a inclusão social desses indivíduos. No entanto, uma das principais dificuldades de contratação de PcD está relacionada à falta de preparo das empresas em lidar com as necessidades específicas desses profissionais. Muitas organizações ainda não possuem estruturas físicas e tecnológicas adaptadas, o que dificulta a inclusão e a participação plena desses colaboradores. A falta de conhecimento sobre as diferentes deficiências e suas particularidades pode gerar dúvidas e inseguranças na hora de se contratar um integrante desse grupo (LORENZO; SILVA, 2020).

Outro desafio enfrentado pelas empresas está na falta de acesso à educação e formação profissional para as pessoas com deficiência. Sem acesso à educação de qualidade, limitam-se as oportunidades de desenvolvimento e capacitação dos indivíduos, o que resulta na escassez de profissionais qualificados e preparados para ocupar as vagas disponíveis. Além disso, conforme Silva e Alves (2019), as empresas muitas vezes enfrentam dificuldades burocráticas e legais na contratação de PcD.

Esses resultados denotam a necessidade de introduzir, nas organizações, políticas efetivas de diversidade que se desdobrem em normas e procedimentos práticos de seleção, tendo por critério as potencialidades das PCDs e a flexibilidade da organização em fazer as adaptações necessárias para efetivamente trabalhar com as diferenças; sensibilização das chefias e colegas de trabalho; e estratégias institucionalizadas de socialização, por meio de exposição efetiva e formalizada dessas pessoas aos valores da organização por meio de treinamentos, acompanhamentos ou tutoria (...) a abertura para negociação a respeito das condições e instrumentos de trabalho que não as coloquem em desvantagem em relação aos demais colaboradores. (CARVALHO-FREITAS et al., 2010, p.273)

É importante que as empresas busquem parcerias com instituições especializadas na inclusão de pessoas com deficiência, como associações e Organizações não governamentais (ONG's). Santos et al. (2014) afirmam que parcerias são um caminho viável para suprir a falta de acessibilidade física e digital nos ambientes de trabalho, realizar a capacitação dos colaboradores para lidar com as necessidades específicas de PcD e para a criação de programas de educação e formação profissional voltados para essa parcela da população.

No tocante às técnicas de recrutamento e seleção realizadas pelas organizações, é fundamental que aquelas estejam alinhadas ao seu diferencial competitivo, buscando agregar pessoas certas para os cargos e funções certos (CHIAVENATO, 2004). A ausência de políticas de inclusão e de programas de capacitação específicos também contribui para a baixa

empregabilidade dessas pessoas. No que diz respeito às contribuições teóricas, a pesquisa sobre as dificuldades de contratação de PcD nas empresas pode fornecer subsídios para a elaboração de políticas empresariais que incentivem a inclusão dessas pessoas (DUARTE; FRESCHI, 2013). Havendo desconhecimento de suas habilidades e competências, geram-se preconceitos e estereótipos que dificultam a contratação e permanência no emprego por esse segmento.

Quando há suporte e orientação no processo de contratação, consegue-se identificar candidatos qualificados, garantindo a adaptação adequada ao ambiente de trabalho. Várias etapas ou fases sequenciais pelas quais passam os candidatos constituem o processo de seleção de pessoas. Segundo Tachizawa, Ferreira e Foruna (2006), para identificar o candidato que possui os requisitos mínimos exigidos pelo cargo, as técnicas de seleção podem variar em função da estratégia adotada pela organização, dos aspectos conjunturais do mercado e das características da mão de obra a ser selecionada. Lacombe (2005) refere-se ao processo de seleção como fundamentalmente uma análise comparativa de dois campos: os requisitos do cargo a ser preenchido, de um lado, e as características dos candidatos que se apresentam para disputá-lo, do outro.

Dentre as etapas que comumente compõem o processo de seleção utilizado pelas organizações, a fim de se obter todas as informações necessárias de seus candidatos, estão a entrevista de seleção – estruturada ou não – e a aplicação de testes práticos, psicológicos e situacionais, que permitem avaliar o nível de conhecimento de cada candidato. Muitas vezes, a não utilização dessas ferramentas e a permissão de erros na contratação de um funcionário podem levar a enormes prejuízos para a empresa (CHIVENATO, 2004).

Por consequência, é importante ressaltar que além do processo de contratação, cabe às organizações orientarem seus colaboradores, no sentido de os guiarem para se sentir parte daquele ambiente de trabalho, para poderem conduzir as atividades e canalizarem seus esforços. Neste ponto, é crucial ter total entendimento da cultura organizacional. Segundo Chiavenato (2004, p. 164), tal cultura é entendida como “o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhado por todos os membros da organização”. Assim, quando se trata de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, deve-se ter em mente os benefícios que a diversidade pode propiciar por contar com diferentes perspectivas e experiências, contribuindo para a construção de uma cultura organizacional adequada às mudanças, inovação e crescimento.

Em uma via de mão dupla para com as pessoas com deficiência, a oportunidade de trabalho representa a chance de se desenvolverem profissionalmente, adquirindo novas habilidades, além de conquistarem autonomia financeira (SANTOS et al., 2014). A inclusão no mercado de trabalho proporciona maior integração social, fortalecendo a autoestima e a qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, cabe ressaltar que a contratação de PcD deve ir além do cumprimento da lei, sendo que as empresas devem estar preparadas para receber esses colaboradores, oferecendo adaptações e acessibilidade, tanto física quanto tecnológica, para garantir que todos possam exercer suas funções de maneira plena (SANTOS et al, 2014).

É preciso favorecer a estabilidade da cultura em certo grau para garantir a identidade da organização. Os processos de socialização também devem ser feitos de maneira correta. Conforme Chiavenato (2004), a socialização é o modo pelo qual a organização acolhe seus novos colaboradores e os integra a sua cultura, incluídos aí o contexto organizacional e o próprio sistema. Os colaboradores passam a ser envolvidos à missão, visão e objetivos organizacionais. Isso não é diferente para quando se trata de PcD; é fundamental que as empresas promovam ações de conscientização e sensibilização para combater preconceitos e estigmas relacionados às pessoas com deficiência. Essa conscientização deve envolver todos os colaboradores, para que a inclusão seja efetiva e respeitosa.

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma questão fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. No entanto, mesmo com a existência de leis que garantem a reserva de vagas para PcD nas empresas, ainda é comum encontrar preconceito na contratação desses profissionais. O preconceito na contratação pode se manifestar de diversas formas. Uma delas é a falta de informação e conhecimento sobre as habilidades e competências dessas pessoas (SILVA; ALVES, 2019).

Por fim, é importante que as empresas promovam ações de conscientização e sensibilização sobre a inclusão de PcD, tanto entre os colaboradores quanto na sociedade em geral. Isso pode ser feito por meio de campanhas de comunicação interna, palestras e treinamentos sobre diversidade e inclusão (SILVA; ALVES, 2019). O preconceito na contratação de pessoas com deficiência nas empresas é uma realidade que ainda precisa ser combatida. Para isso, é necessário que haja uma mudança de mentalidade por parte dos recrutadores e gestores, além de investimentos em acessibilidade e inclusão. A contratação de PcD não apenas cumpre uma obrigação legal, mas também contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: na primeira, em perspectiva qualitativa, realizou-se revisão bibliográfica acerca do tema sobre a contratação de pessoas com deficiência, consultando-se e analisando outros autores e estudos anteriormente elaborados. Conforme Guerra (2023), a pesquisa bibliográfica pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas atuais e futuras sobre o tema em questão, discutindo problemas e explorando fontes bibliográficas e materiais de referência. Pesquisas sobre as dificuldades de contratação de PcD pelas empresas são justificadas pelas mesmas sob a necessidade de se promover a inclusão social e profissional dessas pessoas, garantir o acesso ao mercado de trabalho e o exercício pleno de seus direitos.

Na segunda etapa, foi realizado estudo exploratório com amostragem de dados quantitativos junto à empresa do setor privado concedente. A análise dos dados envolveu a utilização de técnica estatística descritiva, a fim de se comparar o percentual total de funcionários PcD em relação ao total de colaboradores da empresa. Através dessa análise, permitiu-se verificar o progresso ou adequação das condições e práticas de trabalho da empresa, em atendimento ao previsto na legislação vigente. Na sequência, realizou-se entrevista com roteiro pré-estruturado junto aos colaboradores da empresa enquadrados no perfil de PcD, a fim de se analisarem as dificuldades de contratação desse público e permanência no ambiente laboral, cruzando estas informações com os dados anteriormente obtidos. Foram elaboradas e aplicadas três questões, a saber, a um montante de 30 funcionários recém-contratados:

- *Como foi o processo de seleção e contratação?* Houve alguma diligência ou dificuldade percebida? – este questionamento permitiu identificar as características do processo de contratação por parte da empresa para este público-alvo: como é feito, se segue o estabelecido pelos parâmetros da Gestão de Pessoas, se as técnicas empregadas são adequadas às especificações do cargo e às características do candidato.
- *Quais desafios você enfrentou no processo de seleção e contratação nesta empresa?* – este questionamento permitiu identificar as principais dificuldades que os colaboradores PcD enfrentaram no processo de contratação, como preconceito por serem deficientes, falta de garantia de acessibilidade aos diferentes processos operacionais e problemas relacionados à inclusão e socialização deste público.

- *Como tem percebido a cultura organizacional em relação à sua permanência nesta empresa?* – este questionamento foi realizado com o intuito de se analisar a socialização e o clima organizacional na visão do entrante; se são favoráveis às expectativas dos novos colaboradores PcD e adequados à missão e visão da empresa.

4. RESULTADOS

Ampliando os olhares para a organização como um todo, constatou-se que a empresa conta atualmente com 11.879 funcionários, distribuídos em 65 lojas de varejo, 4 postos de combustível, 2 centros de distribuição, 1 centro administrativo e 1 centro comercial. A sede fica localizada no município de Sertãozinho-SP, no entanto, a rede possui segmentação em outras cidades do interior do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, Araras, Jardinópolis, Franca, Barretos, Araraquara, Matão, Monte Alto, Jaboticabal, São Carlos, Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Campinas, Leme, Hortolândia, Sumaré e Americana.

Ao focar a análise para as pessoas com deficiência nesta rede, obteve-se percentual abaixo do estabelecido pela Lei 8.213/1991. Os dados elencados nas figuras a seguir trazem um comparativo do quadrimestre outubro/2023-janeiro/2024, considerando-se a evolução para cada ponta nos últimos seis meses. Percebe-se pequena evolução no quadro, elevando o percentil de 2,75 (326 contratados) para 2,82 (335 contratados), desconsiderando os índices de rotatividade e *turnover* de um modo geral.

Figura 1: Percentual da cota para PcD atingido em outubro/2023

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa, com base em informações concedidas pela empresa (2024)

Figura 2: Situação do quadro geral de funcionários – outubro/2023

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa, com base em informações concedidas pela empresa (2024)

Figura 3: Percentual da cota para PcD atingido em janeiro/2024

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa, com base em informações concedidas pela empresa (2024)

Figura 4: Situação do quadro geral de funcionários – janeiro/2024

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa, com base em informações concedidas pela empresa (2024)

O recorte realizado na pesquisa de campo para a coleta de dados e informações subjetivas, ou seja, sob a perspectiva dos respondentes, ocorreu em quatro lojas e no centro administrativo, localizados no município de Sertãozinho-SP. O questionário foi elaborado na plataforma *Google Docs* e enviado aos colaboradores que comporiam o público-alvo da pesquisa, via *WhatsApp* e *e-mail*. Dos trinta esperados, 23 responderam ao questionário, sendo destes 13 homens (56,5%) e 10 mulheres (43,5%). As características demográficas – idade, raça, formação e estado civil – destes respondentes, assim foram identificadas: a maioria composta por jovens da faixa etária de 18 a 29 anos, de cor e raça branca, com nível de escolaridade médio e estado civil solteiro, conforme tabela 1.

Tabela 1: Características demográficas dos respondentes.

Idade/ Faixa etária (anos)	18-29	30-39	40-49	50-59	60-69	Tota l

Homens	8	3	1	1	0	13
Mulheres / Faixa etária	7	2	1	0	0	10
Cor/Raça	Preto	Pard o	Branc o	Indíge na	Amar elo	Tota l
Homens	4	4	5	0	0	13
Mulheres	3	2	5	0	0	10
Formação/ Nível	Fundam ental	Méd io	Técni co	Superi or	Pós	Tota l
Homens	7	6	0	0	0	13
Mulheres	3	6	1	0	0	10
Estado civil	Solteiro	Casa do	Separ ado	Divorci ado	Viúvo	Tota l
Homens	9	3	0	1	0	13
Mulheres	4	3	1	1	1	10

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Na sequência, para a realização das entrevistas, foi enviado questionário com roteiro pré-estabelecido, a fim de se constatar como se deu o processo de seleção deste público. Quando perguntados sobre o processo de seleção e contratação por que passaram, as respostas convergiram em termos similares: adequado; sem complicações; humano; simples; exigiu que demonstrasse habilidade para a função. Sobre os desafios e meandros por que passaram nesse processo, também houve convergência das respostas, sem destaque a ser feito para algum termo que destoasse do restante: houve total acolhimento; foi confortável; tratamento adequado; sentimento de confiança; amparo.

Destaque ocorreu em algumas das respostas em relação à percepção individual da cultura e clima organizacionais. Em perspectiva positiva, as respostas traziam os seguintes termos: local de amizade e respeito; clima muito bom; há incentivo para fazer a atividade de maneira correta; motivação; ambiente participativo e colaborativo; favorável para o desenvolvimento profissional. Em contraposição, duas respostas entendiam uma cultura e clima negativos: engessamento; rotineiro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que realizada com um quórum de participantes reduzido de amostra, a pesquisa permitiu ter noção acerca das dificuldades enfrentadas por organizações empresariais no processo de seleção e contratação de pessoas com deficiência e em relação à estabilidade da cultura e do clima organizacionais. Os resultados revelaram que uma das principais barreiras é a falta de preparo das empresas para lidar com a inclusão e socialização desses profissionais. Mesmo sendo direito garantido em lei, a inclusão de PcD no mercado de trabalho está aquém do mínimo previsto. No caso da rede de supermercados analisada, o percentual desses funcionários praticamente se manteve em patamar abaixo do esperado. Neste caso, houve indicativo de uma cultura organizacional que não está preparada para receber e integrar pessoas com deficiência.

A pesquisa pode contribuir para a produção de conhecimento científico na área da inclusão e diversidade, ampliando o debate e a reflexão sobre o tema. Um apontamento a ser feito cerceia a falta de informação sobre os benefícios e incentivos fiscais oferecidos pelo governo para a contratação de PcD, outro fator que dificulta a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. Muitas empresas desconhecem as vantagens que podem obter ao

contratar pessoas com deficiência, tanto em termos de imagem corporativa, como também em termos de isenção de impostos.

No entanto, é importante ressaltar que a inclusão de PcD nas empresas não deve ser entendida apenas como obrigação legal, mas sim uma prática necessária. É fundamental que as empresas ofereçam condições de trabalho adequadas para garantir a plena participação e desenvolvimento dos colaboradores com deficiência. A inclusão de PcD nas empresas é uma questão de justiça social e também uma oportunidade para se tornarem mais competitivas e inovadoras. Ao promover a diversidade e a inclusão, as empresas estão contribuindo para um ambiente de trabalho mais enriquecedor e produtivo e para uma sociedade mais igualitária e justa. Assim, investir em adaptações físicas, oferecer treinamentos e capacitações específicas, além de criar um ambiente de trabalho acolhedor e inclusivo, são medidas que podem contribuir para a contratação e retenção de pessoas com deficiência. Torna-se imprescindível que haja uma mudança de mentalidade por parte dos gestores e colaboradores, enxergando as habilidades e potenciais dessas pessoas, ao invés de focarem em suas limitações.

REFERÊNCIAS

ALESP. **SP ganha lei de apoio no trabalho para pessoas com deficiência**. 2023. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=447067>. Acesso em: 02 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18213cons.htm. Acesso em: 18 mar. 2024.

CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de; TOLEDO, Isadora D'Ávila.; NEPOMUCENO, Maristela Ferro; SUZANO, Janayna de Cássia Coelho; ALMEIDA, Luciana Alves Drumond. A. D. Socialização organizacional de pessoas com deficiência. **Revista de Administração de Empresas**, v. 50, n. 3, p. 264–275, jul. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/RCBDkxmzQtjgXQkFCmbFPqM/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DUARTE, Yara Maria; FRESCHI, Julio Cesar. O papel dos recursos humanos na contratação de Pessoas com Deficiência-PcD. **Revista Terceiro Setor & Gestão de Anais-UNG-Ser**, v. 7, n. 1, p. 21-30, 2013.

GUERRA, Avaetê de Lunetta e Rodrigues. Metodologia da pesquisa científica e acadêmica. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 1 mar. 2024.

LACOMBE, Francisco José Masset. **Recursos Humanos: Princípios e Tendências**. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

LORENZO, Suelen Moraes; SILVA, Nilson Rogério da. Dificuldades para contratação de pessoas com deficiência nas empresas. **Revista Laborativa**, v. 9, n. 1, p. 46-69, 2020. Disponível em: <https://ojs.unesp.br/index.php/rlaborativa/article/view/3185/pdf>. Acesso em: 12 fev. 2024.

SANTOS, Greice Clea dos; MACIEL, Alessandra Costenaro; BAGGIO, Daniel Knebel; SILVA, Adriano José da. A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 12, n. 2, p. 196-205, 2014. Disponível em: http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/1434/pdf_201. Acesso em: 28 fev. 2024.

SERTÃOZINHO, Prefeitura Municipal de. **Departamento de Atenção à Pessoa com deficiência já está disponível em Sertãozinho**. 2022. Disponível em: <https://www.sertaozinho.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/9138/departamento-de-atencao-a-pessoa-com-deficiencia-ja-esta-disponivel-em-sertaozinho>. Acesso em: 02 fev. 2024.

SILVA, Juliana Evely Vaz da; ALVES, Leonara de Souza. **As dificuldades de contratação de pessoas com deficiência (PcD)**. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Faculdades Doctum de Serra. Serra, 2019. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/1992/1/AS%20DIFICULDADES%20DE%20CONTRATA%C3%87%C3%83O%20DE%20PESSOAS%20COM%20DEFICI%C3%8ANCIA%20%28PCD%E2%80%99S%29.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2024.

TACHIZAWA Takec.; FERREIRA, Vitor Cláudio Paradela; FORTUNA, Antonio Alfredo Mello. **Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios**. 5ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.